

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA IOT COM APLICAÇÃO WEB PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CHUVA EM CISTERNAS

DESARROLLO DE UN SISTEMA IOT CON APLICACIÓN WEB PARA EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LLUVIA EN CISTERNAS

DEVELOPMENT OF AN IOT SYSTEM WITH A WEB APPLICATION FOR RAINWATER QUALITY ANALYSIS IN CISTERNS

Antonio dos Santos Filho¹, Thyago Torres De Castro Gama², Miriam Cleide Cavalcante de Amorim³.

¹Bolsista Grupo PET Saneamento Ambiental, UNIVASF, Juazeiro-BA, Brasil, antonio.santosfilho@discente.univasf.edu.br, 0000-0002-4074-8350;

²Bolsista Grupo PET Saneamento Ambiental, UNIVASF, Juazeiro-BA, Brasil, thyago.gama@discente.univasf.edu.br, 0009-0000-1154-2305;

³Tutora grupo PET Saneamento Ambiental, UNIVASF, Juazeiro-BA, Brasil, miriam.cleide@univasf.edu.br, 0000-0003-0887-7790;.

Eixo Temático 09 – Tecnologias digitais no saneamento rural
A integração de IoT (Internet das Coisas) no saneamento rural.

*Eje Temático 09 – Tecnologías digitales en el saneamiento rural
La integración del IoT (Internet de las Cosas) en el saneamiento rural.*

*Thematic Axis 09 – Digital technologies in rural sanitation
The integration of IoT (Internet of Things) in rural sanitation.*

RESUMO

O monitoramento da qualidade da água é fundamental para garantir a segurança no consumo, especialmente em sistemas de captação de água de chuva como cisternas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma IoT para o monitoramento em tempo real de parâmetros físico-químicos da água em um reservatório de 1000 litros. O sistema utiliza sensores específicos (temperatura, pH, turbidez, condutividade, sólidos suspensos e nível) conectados a um microcontrolador ESP32, com transmissão dos dados via comunicação LoRa para um banco de dados MySQL. A interface web, desenvolvida com React, Vite e TailwindCSS, permite visualização gráfica e análise dos dados coletados. Os resultados incluem a oferta de uma solução eficiente, de baixo custo e escalável para o controle da qualidade da água em cisternas, potencialmente aplicável em ambientes rurais e residenciais. A plataforma contribui para a automação no monitoramento hídrico, podendo apoiar decisões para o uso sustentável desse recurso.

Palavras-chave: Internet das Coisas (IoT), Cisterna Inteligente, Sistema Web, ESP32, Comunicação LoRa

RESÚMEN

El monitoreo de la calidad del agua es fundamental para garantizar la seguridad en el consumo, especialmente en sistemas de captación de agua de lluvia como las cisternas. Este trabajo

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APoiadores:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APoiO INSTITUCIONAL:

presenta el desarrollo de una plataforma IoT para el monitoreo en tiempo real de

parâmetros físicoquímicos del agua en un reservorio de 1000 litros. El sistema utiliza sensores específicos (temperatura, pH, turbidez, conductividad, sólidos suspendidos y nivel) conectados a un microcontrolador ESP32, con transmisión de los datos vía comunicación LoRa hacia una base de datos MySQL. La interfaz web, desarrollada con React, Vite y TailwindCSS, permite la visualización gráfica y el análisis de los datos recopilados. Los resultados incluyen la oferta de una solución eficiente, de bajo costo y escalable para el control de la calidad del agua en cisternas, potencialmente aplicable en entornos rurales y residenciales. La plataforma contribuye a la automatización del monitoreo hídrico, pudiendo apoyar la toma de decisiones para el uso sostenible de este recurso.

Palabras clave: Internet das Coisas (IoT), Cisterna Inteligente, Sistema Web, ESP32, Comunicação LoRa

ABSTRACT

Water quality monitoring is essential to ensure safe consumption, especially in rainwater harvesting systems such as cisterns. This work presents the development of an IoT platform for real-time monitoring of physicochemical parameters of water in a 1000-liter reservoir. The system employs specific sensors (temperature, pH, turbidity, conductivity, suspended solids, and level) connected to an ESP32 microcontroller, with data transmission via LoRa communication to a MySQL database. The web interface, developed with React, Vite, and TailwindCSS, enables graphical visualization and analysis of the collected data. The results include the provision of an efficient, low-cost, and scalable solution for water quality control in cisterns, potentially applicable in rural and residential environments. The platform contributes to the automation of water monitoring, supporting decision-making for the sustainable use of this resource.

Keywords: Internet of Things (IoT), Smart Cistern, Web System, ESP32, LoRa Communication

INTRODUÇÃO

A qualidade da água em sistemas rurais de captação, como cisternas, é essencial para garantir a saúde das populações e a sustentabilidade do recurso hídrico, principalmente em regiões semiáridas do Brasil, onde a água de chuva é amplamente utilizada (Barros 2025). O monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água em tempo real pode evitar riscos relacionados ao consumo e facilitar a gestão do recurso hídrico (Silva 2020). Entretanto, como observam Conceição et al. (2024), os métodos tradicionais de detecção de vazamentos apresentam custos elevados e baixa eficiência, o que limita sua aplicabilidade em diferentes contextos e reforça a necessidade de soluções mais acessíveis e inovadoras.

Nesse cenário, a Internet das Coisas (IoT) surge como uma solução promissora e de

baixo custo para o saneamento rural, permitindo a automação da coleta de dados e controle da qualidade da água (Kubota 2023). Sistemas IoT com sensores integrados e comunicação sem fio, como LoRa e Wi-Fi, possibilitam a transmissão dos dados a plataformas web para visualização e análise dinâmica, o que é fundamental para a gestão eficiente dos recursos hídricos em comunidades rurais (Medeiros 2023; Xavier 2021). A implementação tecnológica associada a interfaces intuitivas e acessíveis amplia o impacto social dessas soluções, alinhando ciência, tecnologia e inclusão social (Silva e Espejo 2024).

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema IoT de baixo custo, com uma aplicação web integrada, para o monitoramento da qualidade da água de chuva armazenada em cisternas residenciais e rurais. O sistema utiliza sensores físico-químicos conectados a um microcontrolador ESP32, comunicando-se via LoRa a um banco de dados *MySQL*, cuja visualização se dá por meio de uma interface web desenvolvida com *React*, *Vite* e *TailwindCSS*. Essa abordagem visa oferecer uma solução escalável, acessível e eficiente, alinhada às demandas atuais por sustentabilidade e inovação tecnológica no saneamento básico rural.

MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento do sistema foi dividido em etapas integradas: seleção e montagem dos sensores físicos, configuração do microcontrolador, implementação da comunicação sem fio, estruturação do banco de dados e construção da interface *web* para visualização dos dados coletados .

Foram utilizados sensores para monitoramento dos principais parâmetros físico-químicos da água: temperatura, pH, turbidez, condutividade elétrica, sólidos suspensos totais (TSS) e nível de água. Cada sensor foi instalado em um reservatório (1000L) e conectado ao microcontrolador ESP32, responsável pela leitura e tratamento inicial dos sinais, usando conversores analógico-digital quando necessário. A transmissão dos dados coletados ocorre via módulo LoRa SX1278, operando em 433 MHz, permitindo comunicação peer-to-peer entre o ESP32 embarcado na cisterna e um *gateway* conectado à internet. Os dados recebidos pelo *gateway* são enviados para um banco de dados *MySQL*, possibilitando o armazenamento histórico e a análise dos parâmetros monitorados. A **Figura 1** apresenta o diagrama esquemático do sistema de monitoramento, destacando o fluxo dos dados desde a

leitura pelos sensores no reservatório de 1000L até a visualização na aplicação web

Figura 1. Arquitetura do Sistema IoT para Qualidade da Água

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A interface web foi desenvolvida utilizando ferramentas especializadas que facilitam a construção e otimização do sistema. A biblioteca *React* foi empregada para a estruturação dos componentes visuais, enquanto o *Vite* proporcionou otimizações no ambiente de desenvolvimento. Para a estilização responsiva e adequada a diferentes dispositivos, foi utilizado o *framework TailwindCSS*.

O projeto adotou o padrão arquitetural *Model-View-Controller (MVC)*, que divide a aplicação em três camadas distintas: o *Model*, responsável pela lógica e manipulação dos dados; a *View*, encarregada da apresentação visual ao usuário; e o *Controller*, que atua como intermediário comunicando as ações entre *Model* e *View*, como mostrado na **Figura 2**. Essa separação promove uma melhor organização do código, facilita a manutenção e a escalabilidade da aplicação (Sommerville, 2011; Reenskaug, 1979).

Figura 2. Diagrama da arquitetura MVC (Model-View-Controller) utilizada no projeto

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A camada de apresentação, também denominada frontend, realiza a comunicação com o banco de dados através de uma API (Application Programming Interface), que serve como intermediária para o acesso e transporte dos dados. Esta arquitetura promove um desacoplamento entre interface e backend, facilitando a manutenção e evolução do sistema.

O desenvolvimento da aplicação seguiu uma abordagem iterativa e incremental, permitindo ajustes contínuos conforme testes e validações eram realizados. Inicialmente, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais, seguidos pela elaboração do protótipo da interface e da arquitetura de comunicação. Em cada ciclo, funcionalidades foram implementadas e submetidas a testes unitários e de integração, garantindo a confiabilidade das operações.

As validações foram realizadas em ambiente controlado, comparando leituras dos sensores com padrões de referência e simulando diferentes condições de qualidade da água no reservatório.

Figura 4. Visualização gráfica dos parâmetros de qualidade da água no sistema IoT
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Os sensores empregados foram calibrados e validados em ambiente controlado, apresentando leituras condizentes com os valores esperados. A comunicação LoRa, por sua vez, mostrou-se estável mesmo em meio às possíveis interferências ambientais típicas de áreas rurais, permitindo a transmissão contínua dos dados para o banco MySQL.

Além da confiabilidade das medições, o monitoramento contínuo possibilitou a observação de variações nos parâmetros físico-químicos durante diferentes períodos do dia, evidenciando influências ambientais, como variações de temperatura e incidência solar, que afetam diretamente a qualidade da água armazenada. O sensor de turbidez apresentou menor precisão durante os testes, possivelmente devido ao ambiente aberto da cisterna, onde a incidência direta de luz interfere na medição óptica do sensor. A luz ambiente pode causar dispersão e reflexos que prejudicam a detecção correta das partículas em suspensão, afetando a exatidão dos resultados. Essa limitação é comum em sensores de turbidez utilizados em reservatórios não fechados, conforme observado em estudos sobre a aplicação prática desses dispositivos em ambientes externos.

Para a medição da temperatura, utilizou-se o sensor DS18B20 à prova d'água,

conhecido pela sua precisão na faixa de $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $125\text{ }^{\circ}\text{C}$ e pela robustez adequada para ambientes úmidos, garantindo leituras confiáveis mesmo em contato direto com a água. Já para a avaliação do pH da água, foi empregado o sensor acoplado ao módulo de leitura BNC PH4502C, cuja função é essencial para identificar possíveis contaminações e desequilíbrios químicos por meio da medição da acidez ou alcalinidade. Durante as operações, constatou-se que o sensor de pH é sensível às variações ambientais, principalmente da temperatura da água, o que evidencia a necessidade da compensação térmica para garantir que as leituras obtidas sejam precisas e representem com fidelidade as condições reais do reservatório. Além disso, a calibração periódica do sensor mostrou-se indispensável para manter a confiabilidade das medições ao longo do tempo, uma vez que a exposição constante ao meio aquoso pode causar desgaste do eletrodo e influenciar os resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema integrado demonstrou ser eficiente na coleta, transmissão e armazenamento dos dados dos sensores, permitindo acompanhamento remoto e análise contínua dos parâmetros físico-químicos da água, o que reforça a viabilidade e aplicabilidade da solução para ambientes residenciais e rurais. A confiabilidade dos dados foi ratificada pelos testes realizados, que evidenciaram a precisão das medições e a estabilidade da comunicação via LoRa, além da usabilidade da plataforma.

A utilização de tecnologias como *React*, *Vite* e *TailwindCSS* garantiu uma experiência responsiva e intuitiva para o usuário, permitindo a visualização clara dos dados coletados pelos sensores. A comunicação com o banco de dados via API demonstrou-se estável, assegurando a integridade e atualização contínua das informações na aplicação *web*.

No entanto, surgem questionamentos quanto à necessidade de ampliar os testes para diferentes contextos ambientais e operacionais, bem como a inclusão de um maior número e variedade de sensores para uma avaliação mais abrangente da qualidade da água. O sistema atual pode ser aperfeiçoado com a implementação de alertas automáticos em email, SMS ou até mesmo *whatsapp* para situações críticas e a integração com outras plataformas IoT, potencializando o monitoramento e a resposta a eventuais problemas.

Sugere-se, como continuidade, a exploração de melhorias na interface de usuário, visando maior intuitividade e personalização dos relatórios, além de estudos para otimização

do consumo energético dos dispositivos embarcados. A integração com técnicas de análise preditiva e inteligência artificial também pode ser investigada, ampliando a capacidade de antecipação e mitigação de riscos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao PET-MEC, FNDE pelo incentivo financeiro e à Univasf pelo apoio institucional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barros, N. N. 2025. "Monitoramento por IoT para avaliação de consumo de água em sistemas rurais." Revista de Tecnologia Sanitária (RTS). <https://www.scielo.br/j/ac/a/WSys4Tp7brX7w83Yvt39YgP/>.

Conceição, Ana Beatriz das Neves, Jossylyn Dayanny Casseb Campos, Denis Carlos Lima Costa, e Verônica Scarpini Candido. 2024. "Implementação da IoT em estação de tratamento de água para detecção de vazamentos por telemetria utilizando microcontrolador." Documento apresentado em São Paulo, SP, Brasil. https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/868854/2/Automacao_ABM.pdf.

Kubota, L. C. 2023. "Internet das Coisas e conectividade no campo: potencialidades e desafios." IPEA. <https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/98ae2d92-0cfc-44d0-a4ae-544f452678dc/content>.

Medeiros, A. S. 2023. "Monitoramento e medição de água em um campus inteligente baseado em IoT." Repositório IFPB. <https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/2834>.

Reenskaug, Trygve. 1979. "Model-View-Controller (MVC): Conceptual Original." Xerox PARC.

Silva, W. B. L. Junior. 2020. "Monitoramento da qualidade da água utilizando IoT: desenvolvimento prático de sistema automatizado." Humanidades e Inovação 10 (2). <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/2185/1655>.

Silva, Eduardo Corneto, e Márcia Maria dos Santos Bortolucci Espejo. 2024. "Adoção da Internet das Coisas (IoT) na agropecuária: uma revisão sistemática no contexto rural brasileiro." INTER - Revista de Comunicação, Informação e Cultura 25, no. 4. <https://www.scielo.br/j/inter/a/78rJKPRVQmQBm6tzGQNBcZz/>.

Sommerville, Ian. 2011. Software Engineering. 9th ed. São Paulo: Pearson.

Xavier, Felipe. 2021. "Desenvolvimento de dispositivo IoT de baixo custo para

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APoiadores:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SISA

APoiO INSTITUCIONAL:

monitoramento da qualidade da água." Trabalho de conclusão de curso (TCC), UTFPR. https://tsi.td.utfpr.edu.br/~edson/TCCs/Felipe_Xavier_TCC2_REV01.pdf.